

Reformrealgymnasium Halle a. S.

Rhysia

□ III^a

lg. Lutholtz.

Max Ihl, Krausenstr. 24/25

500 g — 14° — 4000 cal.
 250 g — 16° — 4000 cal.
 + 500 g f. — 16° — 4000 cal.
 3000 cal.
 1 g. f. — 16° — 16 cal.
 1 g. f. 1° — = $\frac{2}{3}$ = 0,34 cal.

15. 2. 1936.

Wärmemessung.

fette zürst Wärmemesser.
 Glas gefüllt

1. Zündrohr.
2. Stopfen.
3. Zünd.
4. Zinn.
5. fette.
6. Blei.

Sab Otto.

22. 2. 1936.

1. Ansaugtakt.
2. Verdichtungsakt.
3. Arbeitsakt.
4. Abgasakt.

Gemisch von Luft und Benzin.

24.2. 1936.

Ehmalzpunkt, das ist die Temperatur, bei der ein Körper schmilzt. z. B. Eis bei 0°

Wasser " 32°

Quecksilber " 124°

Gold " 1400°

Siedepunkt ist die Temperatur, bei der ein Körper aus dem flüssigen Zustand in den gasigen Zustand übergeht. Ehmalzpunkt und Siedepunkt fallen zusammen z. B. Wasser verdunstet bei 0° zu Eis. Wasser verdunstet bei 32° f. Ueber die Ehmalzpunkte entsteht man die Härtemessung. Sie notwendig ist um 1g Eis von 0° in 1g Wasser von 0° umzuwandeln. Ehmalzpunkte für Eis beträgt 0° .

12.3. 1936.

DEPA # PK

segmentierte Zellen.
 Plasmalösung.

45. 1936

DEPA # ZB

19. 4. 1936.

- 1.) Lufthunde und nichtlufthunde Hörspr.
- 2.) Luft kann verflüssigt oder durch Zünden = versch. werden.
- 3.) Luft ist offenbar etwas sehr zusammenhängend, denn ein Teil kann verflüssigt werden und der Rest hat andere Farbe. (Denn flüssige Luft rot. Versuch!)
- 4.) Verschiedenfarbige Luft. z. B. Flamme durch Kohlenstoff gelb gefärbt.
- 5.) Einfluss verschiedener gefärbter Flammen auf die Farbe der beleuchteten Körper. Versuch!

25. 4. 1936.

Leb Luft breitet sich gleichmäßig aus. (Erprobung bei Stahl)
Leb Luft hat eine Fortbewegungsgeschwindigkeit. - 300 000 km
pro Sekunde. (Luftgeschw.)
Tiefes Schattenspiel - punktförmige Luftteilchen.

Atom und Halbfabrikat - ausgedehnte Lichtquelle.

Einstrahlung.

Grundvorstellungen, wenn Lichtwellen auf die Be-

grenzungsfläche eines anderen Mediums fallen;

Reflexion oder Zerstreuung und Refraktion oder Brechung.

4.5. 1936.

1. Gesetz: Einfallswinkel, Einfallslot und reflektierter Winkel liegen in derselben Ebene.

2. Gesetz: Der Einfallswinkel ist gleich dem Reflexionswinkel.

Leistung Reflexion. (vgl. Lab. N. 142 + 153 c).

Blindkugelsystem

21.5.1936.

22. 5. 1936.

Die Spiegelgesetze.

- 1) Der Bzög auf den Spiegel liegen alle Bildgürtel punktförmig zu den Lichtgürteln. Der Spiegel ist die Äquatorialebene.

- 2) Alle Strahlen die von einem Lichtgürtel ausgehen, werden so reflektiert, als ob sie von einem Lichtgürtel kämen.
- 3) Keine Planspiegel aufbauen hat planbare oder imaginäre Bilder.
- 4) Alle reflektierten Strahlen, die von einem Gegenstandsgürtel sind divergent, d. h. sie gehen auseinander. Sucht sich die Äquatorialebene um einen Punkt S , dann vermindert sich die Richtung der Reflektionsstrahlen (aller Reflektionsstrahlen) um 2α .

Wenn ein Lichtstrahl zur Kugelfläche unter 45° eintrifft dann haben einfallender Strahl und Reflexionsstrahl denselben Winkel.

Reflexion an zwei Kugeln.

Daß die Reflexion an zwei parallelen Kugelflächen ist der ursprüngliche Lichtstrahl und der der letzte Reflexionsstrahl parallel verlaufen.

Haben zwei Spiegel unter einem Neigungswinkel von 45° ,
 dann beträgt die Gesamtablenkung 90° .
 Haben zwei Spiegel unter einem Neigungswinkel von 90° , dann
 beträgt die Gesamtablenkung 180° .

5. 6. 1936.

Golfspiegel. (Konkavspiegel).

Gebogene Spiegel (Konvexspiegel).

Gläserne Golfspiegel - Krümmungsmittelpunkt, Brennpunkt

Aufbau eines halbkugelförmigen Hohlspiegels.

16. 6. 1936.

Leine Aufbau eines halbkugelförmigen Hohlspiegels ist in 5 verschiedenen Punkten.

- 1) Der Scheitelpunkt S. (Mitte des Hohlspiegels).
- 2) Der Krümmungsmittelpunkt H.
- 3) Der Brennpunkt F Focus (Haupt).
- 4) Der Gegenstandsgegenstand G.
- 5) Der Bildgegenstand B.

Die Verbindungsgerade S H heißt die Achse.

Die Punkte S G ist die Gegenstandsweite.

Die Punkte S B ist die Bildweite.

Die Punkte S F heißt Brennpunkt.

Die Punkte S H der Radius des Hohlspiegels immer ist doppelt Brennpunkt.

- 1) Befindet sich der Gegenstand außerhalb der Brennweite, so verhalten sich wie ein wirkliches umgekehrtes Bild.
- 2) Befindet sich der Gegenstand innerhalb der doppelten Brennweite, dann verhält er sich außerhalb der doppelten Brennweite wie ein vergrößertes Bild.

<u>Gegenstandsweite</u>	<u>Bildweite</u>
$g = \frac{r}{2}$	$b = \infty$
$\frac{r}{2} < g < r$	$r < b < \infty$
$g = r$	$b = r$
$r < g < \infty$	$\frac{r}{2} < b < r$
$g = \infty$	$b = \frac{r}{2}$

25.6.1936.

Einfallene Strahlen

- 1) parallel zur opt. Achse.
- 2) die durch den Krümmungsmittelpunkt gehen.
- 3) die durch den Brennpunkt gehen.

Reflexion am
Hohlspiegel.

- 1) parallel einfallende Strahlen durch den Brennpunkt
- 2) Mittelpunktstrahlen in sich selbst.
- 3) Brennpunktstrahlen parallel zur opt. Achse.

Bildkonstruktion am Gelfginspal.

1) Der Gegenstand befindet sich außerhalb der Doppelten Brennpunkte.

2) Gegenstand im Krümmungsmittelpunkt.

3.) Gruppenlaufzeit für Focus und Astigmatismusmittelwert.

Eine Kreisbogenlinie stellt sich in der einfachsten, vollkommenen
 harmonischen Bild für den Kreisbogen, zwischen Kreisbogen und
 Kreisbogen, das in der so kleinen wird und in der so
 nahe an der Kreisbogen fortgesetzt, ja weiter der
 Gegenstand von Kreisbogen entfernt ist.

Bauform des Lichtes.

Bauformverhältnis Licht - Abstrahl 3:2 und 4:3.

3. 7. 1936.

Licht

Abstrahl

21. 8. 1936.

Brechungsgesetz: Trifft ein Lichtstrahl von einem dünneren auf ein dichteres Mittel, so wird er zum Einfallslot hin gebrochen.

Trifft ein Lichtstrahl auf einem dichteren in ein dünneres Mittel, so wird er vom Einfallslot weg gebrochen.

Unter dem Brechungsverhältnis versteht man das Verhältnis der Projektionen gleicher Wellenlängen.

Z. B. $n = 1,5 = \frac{3}{2}$.

Erstreckung des Wellenlänges siehe vorige Seite.

Brechungsverhältnis: $n = 3:2$

Totale Reflexion.

Beim Übergang eines Strahls aus dem dichteren in ein dünneres Mittel, ist der Einfallswinkel stets kleiner als der Brechungswinkel und hat seinen größtmöglichen Wert nicht erreicht, wenn der Brechungswinkel seinen Höchstwert (90°) erreicht.

Was geschieht nun, wenn trotzdem der Einfallswinkel größer wird?

Brechung kann nicht mehr stattfinden.

Es erfolgt nun nicht mehr eine Strahlbrechung, wie ja stets, sondern es erfolgt totale Reflexion.

Konstruktion des Grenzwinkels.

Brechungsverhältnis: $n = 3:2$.

Totale Reflexion bei Überführung des Grenzwinkels.

Brechungsverhältnis: $n = 3:2$.

Horale Reflektion an ungleichseitigen Dreiecken

29. 8. 1936.

1. 9. 1936.

Einige nun glanzvollste Platten sind im Lichtstrahl
gerade aufgeben.

Ableitung durch ein Prisma.

rot ist weiter links als violett als blaues Licht.

beide Punkte

links unten

19. 9. 1936.

Linse

- 1) Entstehung des Brennpunktes von Lichtstrahlen mit
gleichem Konvergenzpunkt durch die Halbkugel.

- 2) Versuche über die Brechung:
Der geraden Strahlen.
Der konvergierenden.
Der divergierenden.
mit der optischen Achse durchgeführt.

Gegenstand

- 1) Aufstellung der doppelten Brenns. (zwei Brenns.)
- 2) In der doppelten Brennsseite.
- 3) Gegenst. zw. doppelten u. einfachen Brenns.
- 4) Gegenstand im Brennpunkt
- 5) Gegenst. innen der einfachen Brenns. (Länge)

Bild

- 1) reell, umgekehrt, stellt. zwischen 1. u. 2. Brenns.
- 2) reell, umgekehrt, gleichgr. in der doppelten Brenns.
- 3) reell, umgekehrt, vergr. aufst. der 2. Brenns.
- 4) unendlich weit entfernt.
- 5) phant. aufst., vergr. entfernt.

22. 9. 1936.

Seitenbasen sind Halb Zerstreuungslinsen.
 (Entfernen wir die Aussenlinsen Zerstreuungslinsen sind).

Es gibt drei Arten, reelle, vergrößerte Bilder.

18. 10. 1936.

1) Mikroskop

2) Astronomisches Fernrohr

28. 10. 1936.

Die Elektrizität.

Leben von der Elektrizität.

Mit der "Elektrizität" bezeichnen wir die Kräfte von
Lebenswirkungen, die Körper in ihnen befinden, sind
bestimmte Mittel hervorzuheben zu zeigen (Zustand),
zeigen.

So manchen wir "elektrisch": ein Stück Leinwand ein Stück Krebse
mit Holz. Eine Holzgummistab ein Stück Krebse mit Holz
eine Glasstab ein Stück Krebse mit Holz ist so.

Einem, ein Stück Krebse elektrisch gemacht, haben die
Eigenschaften, luftunlöslich u. unelektrische Körper auszu-
ziehen also, selbst luftunlöslich gemacht, von solchen an-
gezogen zu werden.

Einem sind "elektrisch geladen" die Goldkugeln sind
akkumuliert, die Holz der elektrischen Leitung (Netzleitung)
ist so. Von ihnen kann ein elektrischer Strom ausgehen,
der leicht glühend macht, unheimliche Wirkungen anderer
hervorruft. Einem elektrischen Zustand läßt sich eine Masse
vergleichen auf andere Körper übertragen.

Wenn wir einen elektrisch geladenen Körper frei beweglich
machen, so nehmen wir, daß er von einem gleichartigen
elektrischen Körper abgestoßen wird. z. B.: ein geladener
Holzgummistab von einem geladenen Holzgummistab.
Wenn wir dagegen einen anderen geladenen elektrischen

31. 10. 1936.

Körper wissen, so kann eine Anziehung stattfinden.
 Es gibt z. B. ein gewisses Glasstab einem gewissen Gerat-
 gemischtes an. Hier müssen wir zwei verschiedene
 Elektrizitäten unterscheiden. Hier nennen wir positive und
negative Elektrizität. Positiv ist die Elektrizität im Glas =
 Hartholz, negativ die im Geratgemisch, Bernstein, Kieselstein.
 Die Abstoßung gleichnamig geladener elektrischer Körper wird
 dazu benutzt den elektrischen Zustand, (genauer die elektrische
 Spannung), nachzuweisen. Es geschieht mit dem Elektrifloz.
 Es besteht aus Folie und Zylinder etc.

Goldblatt-
Elektrifloz

Das Elektrifloz dient zum Nachweis des elektrischen Zustandes der
 Körper. - Es besteht gewöhnlich aus einem Glasgefäß, dessen
 Hals durch einen Geratgemischstopfen geschlossen ist. In dem

Dieser geht im Messingstab hindurch, der oben in einen Ringel mündet und der von unten her zwei leicht bewegliche, flache Messing-Lagen, Blattgold oder Aluminium trägt. Brückt man den Ringel mit einer geeigneten Glas-Panzer, so werden beide Pandal positiv elektrisch und können nacheinander ab- und aufstecken man ihn dann mit einer geeigneten Holzgummipanzer, so verhalten die Pandal negative Elektrizität und fallen zusammen.

3. 11. 1936.

Mit Hilfe des Elektrotopf kann man sich die Benutzbarkeit für die Benutzbarkeit positiver und negativer Elektrizität nachweisen: Der Aufstecker wird mit positiver Elektrizität geladener Elektrotopf geht zurück, wenn ich mit Hilfe eines Probetiegel negativer Elektrizität hinzufüge und umgekehrt. Es glänzt sich also die beiden Elektrizitäten gegenseitig ab. In dem Verfahren zur Elektrizität haben wir zu unterscheiden:

- 1) Solche Körper die Elektrizität aufnehmen und gut weiterleiten können. Solche sind die Metalle.
- 2) Körper, die die Elektrizität nur mäßig aufnehmen und weiterleiten können. Z. B. Holz, Papier.
- 3) Körper, die die Elektrizität so gut wie nicht aufnehmen und nicht weiterleiten können. Nichtleiter oder Isolatoren. Z. B. Luft, Glas, Porzellan, Gummigummi, etc.

Ob ein Körper zu einer der 3 Gänge zu rechnen ist, hängt von der Höhe der Spannung der Elektrizität ab. So ist Holz für geringe Spannung ein Nichtleiter, für hohe Spannung ein Isolator ja gegebenenfalls sogar ein Leiter.

